

EKOLOGIK TOZA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHDA ILG'OR EKOLOGIK INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Samatova Shaxodat Baxtiyor qizi
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi
Jamolov Jahongir Jalol o'g'li
Qarshi davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda biologik, ekologik toza mahsulot yetishtirish texnologiyalari ishlab chiqish va innovatsion texnologiyalarini rivojlantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ekologiya, biologiya, texnologiya, innovatsiya, oziq-ovqat, mahsulot yetishtirish, toza mahsulot.

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Аннотация: В данной статье речь пойдет о разработке и внедрении инновационных технологий выращивания биологических, экологически чистых продуктов питания.

Ключевые слова: экология, биология, технология, инновация, продукты питания, производство продуктов, чистый продукт.

DEVELOPMENT OF ADVANCED ECOLOGICAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FOOD PRODUCTS

Abstract: This article will focus on the development and implementation of innovative technologies for growing biological, environmentally friendly food products.

Keywords: ecology, biology, technology, innovation, food, food production, clean product.

Kirish: O'zbek modelining tamoyillari asosida mamlakatimizni isloh etish va modernizasiya qilish bo'yicha har tomonlama va chuqur o'ylangan tadrijiy taraqqiyot dasturini izchil amalga oshirganimiz inqirozning, jahon bozoridagi keskin o'zgarish va beqarorlikning iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi. O'zbekiston makroiqtisodiy barqarorlik, bosqichma-bosqich o'tkazilayotgan iqtisodiy siyosat, mustahkam moliya-kredit tizimi, tadbirkorlik uchun yaratilgan qulay sharoitlar, investision jozibadorlik mavjudligi evaziga iqtisodiy taraqqiyotga erishmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Mamlakatimiz iqtisodining barcha sohalaridagi kabi qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ham 2016 yil muhim yutuqlarga boy bo'ldi. Jumladan, mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 7.8 foiz, sanoat ishlab chiqarish hajmi 8 foizga, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi 6.8 foiz, kapital qurilish-montaj ishlari 18 foizga oshdi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 70 foizini yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tayyor tovarlar tashkil etdi. Bugungi fermer xo'jaliklari samarali faoliyat yuritish uchun o'z ixtiyorida ijara asosidagi etarlicha ekin maydonlariga ega bo'lgan, yuksak samarali zamonaviy texnika bilan ta'minlangan, ilg'or texnologiyalarni puxta egallagan yirik xo'jaliklardir.

Tadqiqot ob'ekti va usullari: Agrotexnologik omillar fermer xo'jaligining iqtisodiy samaradorligiga bevosita ta'sir etadi. Jumladan er xaydash, tekislash, ekish, yagonalash, begona o'tlardan tozalash, sug'orish, o'g'itlash, kultivasiya, biologik va kimyoviy usulda o'simiklarni himoyalash, defoliyasiya kabi agrotexnika tadbirlarining tavsiya etilgan muddat va miqdorlarda o'tkazilishi natijasidagina hosil olinishi va samaradorlikni baholashga imkoniyat bo'lishi mumkin.

Tadqiqot vazifalari: Bugungi kunda respublikamiz iqtisodiyotining deyarli barcha tarmoq va sohalarida ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash tadbirlarining keng ko'lamda amalga oshirilishi raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Biroq, bu boradagi jiddiy muammo – ayrim mahsulotlar, jumladan qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxining yuqori darajada qolayotganligi ularning raqobatdoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Fermer xo'jaliklarida yuqoridagi kabi muammolarni hal qilishda asosiy yo'llardan biri yangi zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishdir. Fermer xo'jaliklari tomonidan g'o'za va g'allani magnit yordamida sug'orish agrotexnologiyasida sug'orish suv sarfini kamaytirish, hosildorlikni va etishtirilayotgan paxta va g'allaning sifatini oshirish hamda hosilning ma'lum muddat erta pishishida muhim omil bo'ladi. Magnit maydoni ta'siri ostida zaryadlangan suv o'simlikning urug'dan murtak holatga o'tishi, murtakdan keyingi rivojlanish jarayonlarini faollashtiradi. Magnit maydoni ta'siri ostida zaryadlangan suv bilan sug'orilgan g'o'za baland o'sib, 90,8-102,6 sm gacha bo'yga ega bo'ladi, 13,1-13,6 dona ko'p ko'saklar etiladi va paxta hosili 7-10 kunga erta, ya'ni 116-118 kunda pishishi ta'minlanadi. Bunda ertaki va sifatli, mul hosil etishtirish imkoniyatini beradi.

Natija va muhokamalar: Natijada sug'orish suvi 30-40% azotli ma'dan o'g'itlar 10-15%, yoqilg'i-moylash mahsulotlari 20-30% tejaladi. Hosildorlik gektaridan qo'shimcha 5-6 sentnergacha olinadi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, g'o'zani plynka ostida etishtirish agrotexnologiyasida plynka sotib olish va unga bog'liq boshqa agrotexnik tadbirlar harajatlari to'liq o'zini oqlab, sezilarli foyda keltiradi. Bu ko'rsatkichlar yordamida iqtisodiy samaradorlikni yana 4-5% gacha oshirish mumkin. Tadqiqotchi olim va amaliyotchilarning fikrlariga ko'ra magnit maydoni ta'sirida zaryadlangan suvning kimyoviy tarkibining o'zgarishi, tuproq eritmasida uning faolligini oshiradi. Chunki suv o'zining kimyoviy xossasiga ko'ra vodorod boglanishga ega bo'lib, ushbu boglanish magnit maydoni ta'siri ostida suv molekulasining qo'sh kutbliligi hisobiga dissosiasiyalanish jarayonlarining tezlashuvi tuproq eritmasidagi kislota va tuzlarning dissosiasiyalanishini kuchayishiga olib keladi. Natijada, tuproq eritmasidagi kislota va tuzlarning ionlarga ajralish tezligining oshishi hisobiga tuproq eritmasi konsentrasiyasini belgilovchi pH kiymati-7 ga teng bo'lgan normal tuproq muhiti vujudga keladi.

Xulosa: Ma'lumki, tuproq tarkibidagi azotli va fosforli moddalarning asosiy kismi tabiiy organik birikma xolda, juda oz kismi mineral xolatda bo'ladi. O'simlik mineral xolatdagi azot va fosforni o'zlashtiradi, bu tabiiy birikmalarni parchalanishi va ularni o'simlik o'zlashtiradigan shaklga aylanishida magnit maydoni ta'siri ostida zaryadlangan suvning ahamiyati bekiyosdir. fermer xo'jaligida tuproq tarkibida ro'y beradigan salbiy xolatlarning oldini olish va ozika moddalarning samaradorligini oshirish uchun to'g'ri agrotexnika qo'llash bilan birga g'o'zaning butun o'suv davrida magnit maydoni ta'siri ostida zaryadlangan suv bilan sug'orish yordamida erishish mumkin. Xulosa kilib aytganda, fermer xo'jaligida magnit maydoni ta'siri ostida zaryadlangan suv bilan sug'orish texnologiyasida tuproq eritmasidagi anion va kationlarni dissosiasiyalanish tezligini oshirdiva ularning tartibli harakatini ta'minladi. Bu kimyoviy jarayonlarning natijasida tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning hayot faoliyatini kuchayishi tufayli gumus hamda ozuqa moddalarning amal davrining oxirigacha barkaror saqlanib turishi, g'o'zadan yuqori paxta hosili etishtirishda muhim omil ekanligi o'z isbotini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosirov B. Ergashev A. Qishloq xo'jaligida innovasion texnologiyalar yordamida iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari 45b.
2. Ergashev A., Umumiy ekologiya, Toshkent, 2003.
3. Vasiyev M., Dadoyev Q., Isabayev I., Gulyamova Z. Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Darslik. Toshkent. 2012. 400 b.
4. Xujamshukurov N.A., Davronov K.D. Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi. Darslik. 2014. 176 b.
5. To'xtaev A. Ekologiya. –Toshkent: «O'qituvchi», 1998.
6. <https://scienceweb.uz/publication/17196>.